

FRANS SHUBERT VA UNING VOKAL LIRIKASI.

Mahfuza Xo'jayeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Vokal" kafedrasida dotsenti.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqola XVIII–XIX asr jahon musiqasining buyuk kompozitorlaridan biri bo'lgan F. Shubertning vokal ijodiga murojaat qilish orqali romantizm davri musiqasi va uning shakllanish manbalarini yoritishga qaratilgan. Maqolada Shubertning vokal lirik merosiga kiruvchi betakror qo'shiqlarining intonatsion, garmonik, shakliy, ohang va jo'rlik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, kompozitor ijodining badiiy-estetik ahamiyati ochib berilib, uning vokal musiqasi rivojiga qo'shgan hissasi asosida tegishli xulosalar chiqarilgan.

MAQSAD: F. Shubert vokal ijodining badiiy va musiqiy xususiyatlarini o'rganish hamda uning romantizm davri musiqasi rivojidagi o'rnini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda F. Shubertning vokal asarlari, ilmiy adabiyotlar va musiqashunoslik manbalari tahlil qilindi. Musiqiy-tahliliy va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar Shubert qo'shiqlarining intonatsion, garmonik va shakliy jihatdan boyligini, ularning romantik obrazlarni ifodalashdagi yuksak badiiy imkoniyatlarini ko'rsatdi. Vokal va jo'rlik partiyalarining uzviy birligi kompozitor uslubining muhim xususiyati sifatida namoyon bo'ldi.

XULOSA: maqolada mediakontent asosida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda media savodxonlik, ijtimoiy loyihalar, raqamli muhokama, faktcheking, muammoli vaziyatlar va refleksiv topshiriqlarning pedagogik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: F. Shubertning vokal merosi romantizm davri musiqasining yuksak namunalardan biri bo'lib, jahon vokal san'ati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan.

ФРАНЦ ШУБЕРТ И ЕГО ВОКАЛЬНАЯ ЛИРИКА

Махфуза Ходжаева, доцент кафедры «Вокал» Узбекского государственного института искусств и культуры.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья направлена на освещение истоков и особенностей музыкального романтизма через обращение к вокальному творчеству одного из величайших композиторов XVIII–XIX веков – Франца Шуберта. Представлен анализ интонационных, гармонических, формообразующих, мелодических и аккомпанементных особенностей уникальных песен, входящих в вокально-лирическое наследие Шуберта. На основе анализа творчества композитора сделаны ВЫВОДЫ.

ЦЕЛЬ: изучение художественных и музыкальных особенностей вокального творчества Ф. Шуберта и анализ его роли в развитии музыки эпохи романтизма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы вокальные произведения Ф. Шуберта, научная литература и музыковедческие источники. Использовались музыкально-аналитический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал богатство интонационных, гармонических и формообразующих особенностей песен Шуберта, а также их высокие художественные возможности в передаче романтических образов. Единство вокальной и аккомпанирующей партий является важной чертой композиторского стиля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вокальное наследие Ф. Шуберта является одним из выдающихся достижений музыкального романтизма и внесло значительный вклад в развитие мирового вокального искусства.

Ключевые слова: романтизм, баллада, вокальная лирика, вокальные циклы, основоположник романтизма, жанр песни, выразительные средства музыки.

FRANZ SCHUBERT AND HIS VOCAL LYRICS

Makhfuz Khodjayeva, Associate Professor of the Department of Vocal, Uzbek State Institute of Arts and Culture.

Annotation

INTRODUCTION: this article aims to explore the origins and features of Romantic-era music by examining the vocal works of Franz Schubert, one of the greatest composers of the 18th–19th centuries. It presents an analysis of the intonational, harmonic, structural, melodic, and accompaniment characteristics of the unique songs that make up Schubert's vocal-lyrical legacy. Conclusions are drawn based on the analysis of the composer's work.

AIM: to analyze the role of youth theaters in supporting talented young people and their impact on the creative and spiritual development of youth.

MATERIALS AND METHODS: scientific literature, regulatory documents, and information related to youth theater activities were analyzed. Analytical and comparative methods were used in the study.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that youth theaters play an important role in developing young people's talents, increasing their creative activity, and enriching their spiritual outlook.

CONCLUSION: youth theaters play a significant role in the creative and spiritual development of young people. Further improvement of their activities will enhance the effectiveness of supporting talented youth.

Keywords: romanticism, ballad, vocal lyricism, vocal cycles, founder of Romanticism, song genre, means of musical expression.

Демократик табиати турли образлар ва ғояларни намоён этиш, тингловчилар қалбида акс-садо топиш имконини берадиган мусиқа санъати, хусусан, вокал мусиқаси асрлар давомида композиторлар ва ижрочилар эътиборини тортиб келади. “... биз тушунамизки, ҳатто энг мукамал техник восита ҳам инсон нафаси, унинг руҳий ҳаяжони, тирик овознинг гўзаллигини, бир сўз билан айтганда, ҳақиқий санъатнинг ўрнини босолмайди. Ҳақиқий санъатни, мусиқани фақат Илоҳий туҳфага эга инсон ярата олади”(1). Ана шундай “Илоҳий туҳфа” га эган инсонлардан бири композитор Франц Шуберт ва унинг вокал лирикаси мусиқа ва сўзнинг нозик боғлиқлиги, гўзал, ёрқино ва осон эсда қоладиган куйлари, ифодали фортепиано партияси билан тингловчиларни сал кам икки асрдан бери маҳлиё қилиб келмоқда.

Ушбу мақолада Ф. Шубертнинг машҳур қўшиқ ва вокал туркумлари шаклланиши хусусиятлари, вокал асарларининг айрим ўзига хос жиҳатларига эътибор қаратишга ҳаракат қилинди. Шуберт ижодини, хусусан унинг вокал асарларини ўрганиш австро-немис қўшиқ аънасининг шаклланиши, романтизм даври вокал жанрларининг ривожланиш мантиғини тушунишда муҳим аҳамият касб этади.

Австро-немис камер вокал лирикаси асосчиларидан бири сифатида тан олинган Франц Шуберт (1797-1828, Вена) ижодининг катта қисмини 600 дан ортиқ бўлган қўшиқлари ташкил этади. Унинг бу соҳадаги меросининг энг юксак нуқтаси “Гўзал сув тегирмончиси”¹ ва “Қишки йўл” вокал туркумларидир. Бу асарларда Ф.Шуберт ўзидан кейинги романтик композиторлар – Р.Шуман, И.Брамс, Р. Вагнер, Г.Малер, Г.Вольфлар яратган мусиқий топилмаларни буюк истеъдоди билан олдиндан кўра олган.

“Романтизм” – XVIII аср охири XIX асрнинг биринчи ярмида Европа маънавий маданиятидаги ғоявий ва бадиий йўналиш бўлиб, у классицизм ўрнига келади. Романтизм дунёқарашига ижтимоий қадриятларнинг қайта баҳоланиши, ўтмиш идеалларига бўлган умидсизлик хос бўлиб, бу йўналиш ўз эътиборини ўзгарувчан дунёдаги инсон тақдирига қаратган. Романтизмнинг асосий хусусиятлари: инсон шахсига, унинг индивидуаллигига ва ички дунёсига алоҳида эътибор бериш; ўта фавқулодда ҳолатга тушган, кучли, исёнкор, руҳи озод, атрофдаги дунё билан муросага кела олмайдиган, уни кўпчилик тушунмайдиган шахсни тасвирлаш; туйғулар, табиат ва инсоннинг табиий ҳолатини улуғлаш; ақл ва тартибни улуғлашни инкор этиш. “Икки дунё” – орзулар, идеаллар дунёси ва

¹ Франц Шубертнинг «Гўзал сув тегирмончиси» (немисча *Die schöne Müllerin*) номли қўшиқлар туркуми, 1823 йили Вильхелм Мюллер шеърлари асосида яратилган бўлиб, романтик вокал мусиқасининг энг ёрқин асарларидан бири ҳисобланади. У 20 та қўшиқдан иборат бўлиб, маҳаллий тегирмончининг қизига ошиқ бўлган ёш тегирмончи йигит ҳақидаги ҳикояни сўзлаб беради. Аммо унинг туйғулари жавобсиз қолади..

ҳақиқатдаги дунё мавжудлиги, уларнинг ўртасидаги номутаносиблик романтик ижодкорларни умидсизлик, тушкунлик ва “жаҳон ғамгинлиги” ҳолатига олиб келади. Шу билан бирга халқ оғзаки ижоди ва фольклорга мурожаат қилиш, тарихий ўтмишга бўлган қизиқиш, тарихий онгни излаш ҳам романтизмнинг хусусиятларидандир. “Романтизм маданият ҳодисаси сифатида ниҳоятда ранг-баранг бўлиб, у ўзини рассомлик, адабиёт, мусиқа ва театр соҳаларидаги алоҳида йўналиш сифатида намоён қилган”(2.). Бу тўлиқ даражада Франц Шуберт ижодига ҳам тааллуқлидир.

Франц Шуберт мусиқий романтизмнинг илк асосчиларидан бири бўлди ва унинг бетакрор ижоди классик мусиқа тарихида янги бир даврни бошлаб берди. Айнан шу буюк композиторнинг ижодида образлилик, композицион тафаккур, мелодика, гармония ва фактура соҳаларида янги романтик услубни аввалги даврлардан ажратиб турувчи сифат жиҳатидан муҳим бўлган ўзгаришлар рўй беради.

Шуберт ижодига маъновий талқин бериш орқали романтик дунёқарашнинг моҳиятини чуқурроқ англаш, романтик мусиқанинг образли оламига яқинлашиш мумкин. Шуберт ўз мусиқаси ҳақида шундай деган: “Менинг асарларим мусиқа ҳақидаги тушунчам ва оғриғимдан келиб чиққан; фақатгина дарддан юзага келган асарларим дунёга камроқ шодлик олиб келганга ўхшайди”(3.Б.66.)

Шуберт қўшиқ жанрини ижод этишнинг асосий объекти сифатида танлаши бежиз эмас. Бу жанрда композиторнинг индивидуал услуби энг тўлиқ ва бевосита ифода топади. Аввалги даврларда композиторлик ижодининг четида турган **қўшиқ** романтикларнинг, хусусан, Шубертнинг энг севимли жанрларидан бирига айланди. Қўшиқ поэзия билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, айнан шу жанрда композиторнинг мусиқий романтик образлар доираси шаклланди.

Юқорида таъкидланганидек, Ф.Шуберт қўшиқни илк бор классик жанр даражасига олиб чиққан композитор бўлди. Унинг ижодида бутун XIX аср орқали ўтган асосий образли мотив-оҳанглар шаклланди. Уларда романтик адабиёт ва эстетиканинг энг муҳим ғоялари, мавзулари ва сюжетлари мусиқий ифодада ҳаётга татбиқ этилди.

Шуберт қўшиқларидаги энг янги бир жиҳат –бу мусиқа ва поэзиянинг аввалгидан ҳам яқинроқ уйғунлашувидир. Уларда мусиқа шеърий матн билан тенг ҳуқуқли, ҳатто устувор таркибий қисмга айланади. Бу мусиқий образлар моҳиятининг ўсиши ва уларнинг индивидуаллашуви билан боғлиқ. Шуберт қўшиқларида вокал оҳанг шеърият декламациясига мос келади, кўп ҳолларда речитатив элементларни ўз ичига олади ва бир вақтнинг ўзида яхлит мусиқий умумлашмани ифодалайди.

Ф.Шуберт вокал асарларида фортепиано партиясининг аҳамияти ортиб боради. Кўпгина қўшиқларда у фақатгина жўрлик, мелодияга гармоник ёрдам бериш функцияси билан чекланмайди, балки мусиқий образларни шакллантиришда бевосита иштирок этади. Шубертнинг кўплаб қўшиқлари—бу овоз ва фортепиано ўртасидаги ҳақиқий дуэтлар бўлиб, улар бир-бирини тўлдириб, ички жиҳатдан бой, кўп қиррали мусиқий сиймоларни яратади.

Жанр ва мавзу жиҳатидан Шуберт қўшиқлари бой ва хилма-хил манзарани намоён этади.Композиторнинг бир сатрли оддий шаклда,соғда фортепиано жўрлигида айтиладиган “Ёввойи атиргул”, “Швейцар қўшиғи”, “Баркарола” қўшиқлари ўзининг нозик, майин, беғубор оҳанги билан ажралиб туради.

ДИКАЯ РОЗА 15 *HEIDENRÖSLEIN

Перевод Д. Усова

Lieblich [Грациозно] (♩ = 69) 19 августа 1815 г.

1. Мальчик ро - зу у - ви - дал, ро - зу в чи - стом по - ле, к ней он близ - ко
1. Sah ein Knab ein Rös - lein stehn, Rös - lein auf der Hei - den, war so jung und
мод - бе - жал, а - ро - мат е - е впи - вал, лю - бо - вал - ся вво - лю.
mor - gen - schön, lief er schnell, es nah zu sehn, sah's mit vie - len Freu - den.

Композитор немис фольклор аънарасига хос бўлган балладалар² йўналишида “Балиқчи”, “Худо ва баядера” (И. Гёте шеъри) қўшиқларини ёзади.Шуберт қўшиқларининг энг кўзга кўринган хусусияти— бу унинг ажойиб мелодик маҳоратидир.Унинг қўшиқ оҳанглари доимо осон куйланади, жуда чиройли янграйди.“Балиқчи” қўшиғида ҳам оҳангнинг узлуксиз равишда гўёки “бир нафасда” оқаётган оқимга ўхшатиш мумкин.

² Баллада — бу бир шеърий хикоя бўлиб, унинг асосида афсона ёки қандайдир тарихий воқеа ётади. Унда реал воқелик кўпинча фантастик ҳолатлар билан уйғунлашади.

Баллада лироэпик жанрга тааллуқли.Баллада эпик асар сифатида сюжет ва қаҳрамонларга эга, лекин лирик асар сифатида муаллифнинг воқеага бўлган ҳиссиёти ва фикрларини ифода этади.

Перевод В. Коломийцева

Mäßig [Умеренно] (♩ = 60) 5 июля 1815 г.

1. Вздыхался вал, шумел прибой, рыбака у волн сидел; споконно он, страдала не ла так, - лужавством злым что
 2. „Что видишь ты делей моих, - рыбака у волн сидел; споконно он, страдала не ла так, - лужавством злым что
 1. Das Was - ser rauscht, das Was - ser scholl, ein Fi - scher saß dar - an, sah nach dem An - gel
 2. Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: was lockst du meine Brut mit Men - schen - witz und

Шубертнинг ижодида баллада тарзидаги қўшиқлар унчалик кўп эмас, ва “Ўрмон подшоҳи” унинг бу янги романтик мусиқа жанридаги мукамал асаридир. Композитор фортепиано партиясидаги бир куй орқали бутун асарни боғлаб турувчи узлуксиз ривожлов шаклида ёзган “Ўрмон подшоҳи” (И.Гёте шеърига) **балладаси** вокалчи учун ҳам, уларга жўрнавозлик қилувчи фортепианочи учун ҳам ижро этишда энг мураккаб эпик асар ҳисобланади. Масалан, бу асарнинг бутун драматизмни етказиб бериш учун пианист тез суръатда шиддат билан октавалар ва мураккаб аккордларни такрорлашига тўғри келади:

“Ўрмон подшоҳи” балладасидан фрагмент

78

- рит, он зо-ло-то, пер-лы и ра-дость су-
 -тец? Ме-ня зо-вет он, су-лит мне ве-
 nicht, was Er - len - kö - nig mir lei - se ver-

- лит",
 - нец!",
 - spricht?"

» О, сын мой, *) о -
 » Не бой - ся, ни - ко -
 » Sei ты - мне, blei - be

- слы - шался ты: то ве - тер, про - снв - шись, ко - лых - нул ли -
 - го нет кругом: су - хой лист - вой шур - шит бу - ре -
 ги - nig, mein Kind; in dü - ren Blät - tern säh - seit der

“Ўрмон подшоҳи” балладасини Шуберт 18 ёшида ёзган бўлишига қарамай, композитор бу асар устида кўп йил иш олиб боради ва уни фақатгина 1821 нарш этишга жазм қилади. Франц Шубертнинг “Ўрмон шоҳи” балладаси – камер-вокал лирика жанридаги ҳақиқий шоҳ асардир. Бугунги кунда асар ушбу жанрда яратилган энг улуғ ижод намунаси сифатида эътироф этилган. Жаҳон миқёсидаги вокалчилар ушбу Шуберт асарини ўз репертуарида бўлишини фахр деб билишади, чунки айнан шу асар ижросида хонанданинг истеъдоди ва маҳорати яққол намоён бўлади.

Табиатига нисбатан муҳаббат, унинг қудрати ва гўзаллигига бўлган ҳавас – Шубертнинг диний қўшиқларининг ҳам асосий мазмунини ташкил этади (“Абадий зотга”, Ф.Г.Клопшток шеъри, “Ҳамма қудратни ўз ичига олган”, И. Л. Пиркер сўзи). Табиат мавзуси кўп ҳолларда фалсафий деб аташ мумкин бўлган қўшиқлар билан боғлиқ (“Хронос аробачи” ва “Чегаралар”...).

Шуберт вокал ижодида севги-муҳаббат лирикаси асосий ўринни эгаллаган бўлиб, қўшиқларида унинг ранг-баранг кўринишларини тараннум этади. И.Гётенинг сўзларига “Жаҳлдор муҳаббат”, “Махфий”, “Ёримнинг яқинлиги”, “Зулейха”, А.Платеннинг сўзларига “Мени севмаслигинг”, “Севги ёлғон гапирди”, У.Шекспирнинг матнларига ёзилган “Тонгги серенада” ва “Сильвияга” қўшиқлари шулар жумласидандир.

Улуғ немис композитори Франц Шубертнинг вокал лирикасига мурожаат асосида қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

1. Франц Шуберт мусиқа тарихида романтизм даврining асосий **фигураси** ҳисобланади. Айнан унинг ижодида романтик услубнинг ифода усулларини белгилаб берувчи сифат жиҳатидан янги бўлган ўзгаришлар юз берди. Булар тасвирийлик, ижодий тафаккур, оҳанг, гармония ва мусиқа тузилиши шаклларида намоён бўлади.
2. Шуберт мусиқасида оҳанг устунлик қилади. У жаҳонда энг буюк мелодистлардан бири ҳисобланади. Унинг асарларида колорит ва ранг-баранглик муҳим аҳамият касб этган, бироқ улар мустақил мақсад эмас, балки маълум мазмунни очиб бериш воситаси сифатида хизмат қилган.
3. Композитор ифодага бой янги турдаги вокал оҳангини яратади ва XIX аср мусиқасида қўшиқ жанри етакчи йўналишга айланади.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ш.Мирзиеев. “Шарк тароналари” XIX Халқаро мусиқий фестивалининг тантанали очилиш маросимидаги чиқишидан. 27 август 2019

2. Магафурова Л.С. Музыкальный романтизм в истории культуры Европы XIX века. Международный студенческий научный вестник. 2017. № 5– № : <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17355>

3. Франц Шуберт Источник: Дэниел Хоуп, «Когда можно аплодировать?», Wann Darf Ich Klatschen, В. Седельник, М., Владимир, АСТ; Астрель; ВКТ, 2010, 66, 320,

4. Франц Шуберт: Экспромты. Аллегretto. Музыкальные моменты. Для фортепиано, Редактор: Сергеева Е. А.

Издательство: Планета музыки, 2020 г;

5. Сусанна Белоусова: Романтизм: Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен, 2009 г.;
1.